

Bericht zum Symposium „Zettelkataloge. Unantastbares Kulturgut, aktiver Forschungsgegenstand oder substituierbares historisches Arbeitsmittel?“

Autorinnen: Maria Driesen (Humboldt-Universität zu Berlin), Carolin Hahn (Staatsbibliothek zu Berlin), Melanie Seltsmann (Humboldt-Universität zu Berlin)

Inhalt

Programm.....	2
1. Begrüßung.....	3
Prof. Dr. Achim Bonte (Staatsbibliothek zu Berlin) und Prof. Vivien Petras, PhD (Humboldt-Universität zu Berlin): Begrüßung.....	3
Prof. Dr. Gerhard Lauer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz): Zettelkataloge – Tradition und Herausforderung heute	3
2. Dr. Regine Dehnel und Michaela Scheibe (Staatsbibliothek zu Berlin)	4
3. Sebastian Finsterwalder und Dr. Stephan Kummer (Zentral- und Landesbibliothek Berlin).....	5
4. Prof. Dr. Thomas Stäcker (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)	6
5. Daniel Dudde (Universitätsbibliothek JCS Frankfurt/M.)	7
6. Dr. Noah Regenass (Universitätsbibliothek Basel)	8
7. Prof. Dr. Franziska Klemstein (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig).....	9
8. Prof. Dr. Dörte Schmidt (Universität der Künste Berlin)	10
9. Prof. Dr. Markus Krajewski (Universität Basel)	11
10. Tom Meißner (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena)	12
11. Dr. Ruth von dem Bussche und Volker Cirsovius (Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.)	13
12. Prof. Dr. Achim Bonte, Prof. Dr. Gerhard Lauer und Prof. Vivien Petras, PhD: Wrap-up	14

Das Symposium fand am 2. Februar 2026 an der Staatsbibliothek zu Berlin statt.

Programm

Link zu den Beiträgen (Zenodo): <https://zenodo.org/communities/zettelkataloge>

Vortragende:r	Beitrag
Achim Bonte Staatsbibliothek zu Berlin Gerhard Lauer Johannes Gutenberg-Universität Mainz Vivien Petras Humboldt-Universität zu Berlin	A. Bonte: Begrüßung G. Lauer: Zettelkataloge – Tradition und Herausforderung heute V. Petras: Hinweise zum Ablauf
Regine Dehnel Michaela Scheibe Staatsbibliothek zu Berlin	Zum „informationellen Restwert“ der historischen Zettelkataloge der Staatsbibliothek zu Berlin für die Provenienz- und Sammlungsforschung
Sebastian Finsterwalder Stephan Kummer Zentral- und Landesbibliothek Berlin	„Da müssen wir in den Staderini schauen ...“ – Der erhaltene Dienstkatalog der Berliner Stadtbibliothek und sein aktueller Nutzen
Thomas Stäcker Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt	„Die Kartei ist das überwundene Buch“ – Rolle und Funktion des Zettelkatalogs als Teil der bibliothekarischen Sammlung
Daniel Dudde Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Goethe-Universität Frankfurt	Katalog ist nicht gleich Katalog: Überlieferung, Nutzung und Erkenntnispotenzial historischer Zettelkataloge an der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Noah Regenass Universitätsbibliothek Universität Basel	Historische Kataloge zwischen Beständigkeit und Bedrohung: Moderner Zettel- und mittelalterlicher Klosterkatalog im Reflexionsraum der Erinnerungskultur
Franziska Klemstein Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	Die unsichtbaren Schichten der Zettelwirtschaft: Zwischen historischer Wissensordnung und digitaler Modellierung
Dörte Schmidt Universität der Künste	Wissensordnungen auf Papier und Bildschirm. Bibliothekskataloge zwischen Informationsinfrastruktur, Museums- und Archivgut
Markus Krajewski Universität Basel	Epistemische Maschinen. Zum Einsatz bibliothekarischer Zettelkataloge, analog/digital
Tom Meißner Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena	Vom Massenbestand zur strukturierten Forschungsressource: Skalierbare Digitalisierung und Metadaten-Extraktion historischer Zettelkataloge mit Unterstützung von Vision Language Models
Ruth von dem Bussche Volker Cirsovius Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.	Zettelkataloge im Zeitalter künstlicher Intelligenz
Achim Bonte Gerhard Lauer Vivien Petras	G. Lauer und V. Petras: Wrap-up A. Bonte: Dank

1. Begrüßung

Prof. Dr. Achim Bonte (Staatsbibliothek zu Berlin) und Prof. Vivien Petras, PhD (Humboldt-Universität zu Berlin): Begrüßung

Achim Bonte begrüßte die Vortragenden und Gäste. Er hob die großen Herausforderungen hervor, vor denen die Bibliothekslandschaft derzeit steht – insbesondere den Wandel von einem zentralen physischen Wissensspeicher hin zu einem digitalen Informations- und Infrastrukturanbieter. So hatte auch die Diskussion um die Zettelkataloge der Staatsbibliothek ihren Anlass in der notwendigen Grundinstandsetzung des Gebäudes an der Potsdamer Straße und der damit verbundenen, zwingend notwendigen Freiräumung von Flächen. In den vergangenen Monaten sei der Umgang mit den Zettelkatalogen intensiv und emotional diskutiert worden. Ziel des Symposiums sei, den wissenschaftlichen Austausch zu diesem Thema zu öffnen und eine sachlich fundierte Entscheidungsfindung vorzubereiten. Das Symposium orientiere sich bewusst am ergebnisoffenen Format eines DFG-Rundgesprächs, um einen vertrauensvollen, konzentrierten und produktiven Austausch zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehe die Bündelung fachlicher Perspektiven und Argumente.

Prof. Dr. Gerhard Lauer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz): Zettelkataloge – Tradition und Herausforderung heute

In seinem Einführungsvortrag ordnete Gerhard Lauer Zettelkataloge als historisch gewachsenes Element bibliothekarischer Infrastruktur ein. Im 19. Jahrhundert habe sich der Zettelkatalog zu einem Arbeitsinstrument entwickelt, das in den einzelnen Einrichtungen viel Raum in Anspruch nehme. Die standardisierte Katalogkarte habe zugleich vielfältige Möglichkeiten individueller Erweiterung eröffnet, wodurch in den Bibliotheken komplexe, miteinander verknüpfte Kataloglandschaften entstanden seien. Im Zuge von Retrokonversionsprojekten verloren Zettelkataloge ihre Funktion als primäres Rechercheinstrument. Damit seien sie unter Platz- und Kostendruck geraten. Auch die historischen Kataloge der Berliner Staatsbibliothek – darunter alphabetische und systematische Kataloge sowie der fragmentarisch erhaltene Gesamtkatalog der Deutschen Bibliotheken – seien von dieser Entwicklung betroffen. Derzeit sind die Kataloge in einem Abbruchgebäude untergebracht; eine langfristige Lösung stehe aus. Die Frage nach Erhalt, Unterbringung und zukünftiger Nutzung sei offen und erfordere eine fachlich fundierte Entscheidungsgrundlage. Lauer formulierte drei zentrale Leitfragen:

1. Welche Forschungsfragen lassen sich nur anhand der Originale beantworten und welchen Stellenwert und Umfang besitzen die mutmaßlich unikal Informationen?
2. Wie können die Forschungsfragen angesichts der Größe und Menge des Materials überhaupt skaliert und methodisch angegangen werden?
3. Über welche Kosten und welchen Aufwand sprechen wir kurz- und mittelfristig für dieses Haus und wie können Kosten und Aufwand gedeckt werden?

2. Dr. Regine Dehnel und Michaela Scheibe (Staatsbibliothek zu Berlin)

Zum „informationellen Restwert“ der historischen Zettelkataloge der Staatsbibliothek zu Berlin für die Provenienz- und Sammlungsforschung

Der Vortrag stellte die an der Berliner Staatsbibliothek vorhandenen Zettelkataloge vor. Die Forschungsrelevanz der einzelnen Kataloge wurde anhand von Beispielen dargelegt. Der Fokus lag auf dem Nutz- und Quellenwert der großen Hauptkataloge der Staatsbibliothek. Betrachtet wurden die alphabetischen und systematischen Kataloge, die aktuell im Zusammenhang mit möglichen Makulierungsentscheidungen stehen. Der Alphabetische Katalog II markiere dabei den Übergang zur Katalogisierung nach Library-of-Congress-Standards. Die Basisdaten der alphabetischen Kataloge seien – im Gegensatz zu den systematischen Katalogen – retrokonvertiert worden; zusätzlich liegen Mikrofiche-Ausgaben vor. Zahlreiche weitere Kataloge – darunter Alter Alphabetischer Katalog (AAK), Provisorischer Altbestandskatalog (PAK) und Alphabetischer Katalog der Titeldrucke (AKT) – wurden in den vergangenen Jahrzehnten makuliert. Der Wert heute noch vorhandener Katalogkarten liege etwa in internen Vermerken, Bearbeiterkürzeln, Zugangsnummern, Zensurhinweisen oder unterschiedlichen Erschließungspraktiken in Ost und West.

Diskussion

In der Diskussion wurde das Potenzial der historischen Zettelkataloge hervorgehoben und zugleich die Frage gestellt, wie dieses angesichts begrenzter Ressourcen gehoben werden könne. Für die tägliche Arbeit werden aktuell vorhandene Mikrofiches genutzt, jedoch wurde darauf hingewiesen, dass Provenienzspuren wie beispielsweise zweitverwertete Rückseiten nicht konvertiert wurden: Rückseitige bibliographische Vermerke könnten beispielsweise auf den Katalogisierungszeitpunkt schließen lassen.

Es wurde davon ausgegangen, dass weder aktuell noch perspektivisch eine vollständige intellektuelle Prüfung aller Bestände leistbar sei. Daher wurde die Hoffnung auf KI-gestützte Verfahren zur Provenienzrecherche formuliert, etwa zur automatisierten Erkennung von Zugangsnummern. Dies könne die Provenienzforschung systematisch unterstützen – hierzu wäre jedoch eine vollständige vorbereitende Digitalisierung der Kataloge notwendig.

Diskutiert wurde zudem, welches exklusive Wissen ausschließlich in den Katalogen verbleibt. Es wurde betont, dass Zettelkataloge eine historische Wissensordnung sichtbar machen und einen Vergleich der ost- und westdeutschen Erschließungspraxis ermöglichen würden. Mehrere Wortmeldungen warnten davor, dass insbesondere Aspekte der deutsch-deutschen Bibliotheksgeschichte verloren gingen, sofern systematische Kataloge nicht erhalten würden. Zeitkapseln und bestehende Systematiken wurden als nicht ausreichend erachtet, um eine Erforschung zu ermöglichen. Abschließend wurde angeregt, die Kataloge als Archivgut zu qualifizieren und zu erschließen.

3. Sebastian Finsterwalder und Dr. Stephan Kummer (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

„Da müssen wir in den Staderini schauen ...“ – Der erhaltene Dienstkatalog der Berliner Stadtbibliothek und sein aktueller Nutzen

Sebastian Finsterwalder und Stephan Kummer griffen einen häufigen Ausspruch Detlev Bockenkamms (1963–2022) auf, des Begründers der Provenienzforschung an der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Gemeint sei der sogenannte „Staderini“, der historische Dienstkatalog der Berliner Stadtbibliothek (BStB), der bis 1975 geführt wurde und bis heute erhalten ist. Der handschriftliche, nicht standardisierte und bisher nicht digitalisierte Katalog sei kein Benutzungskatalog, sondern ein internes Arbeitsinstrument und für die Provenienzforschung unverzichtbar.

Im Zuge der Fusion von Berliner Stadtbibliothek (BStB) und Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) wurden große Teile der historischen Nachweisinstrumente der AGB – darunter Kataloge und Zugangsverzeichnisse – makuliert. Diese Entscheidung erschwere die Provenienzforschung heute erheblich und mache sie für Teile des Bestands nahezu unmöglich. Der „Staderini“ hingegen enthalte Informationen, die ausschließlich dort überliefert seien, etwa zu Umsignierungen, Mehrfachexemplaren oder verlorenen Beständen. Anhand von Fallbeispielen wurde gezeigt, dass sich NS-Raubgut nur durch das Zusammenspiel von Zugangsbüchern, Dienstkatalog und physischen Exemplaren identifizieren lasse. Ohne den „Staderini“ wären zahlreiche geraubte Bücher im Bestand der ZLB nicht auffindbar und damit auch nicht restituierbar. Im Beitrag wurde die Auffassung vertreten, dass nur der vollständige Erhalt der Zettelkataloge die institutionelle Geschichte einer Einrichtung wie der Berliner Staatsbibliothek sowie die Entwicklung ihrer Bestände nachvollziehbar machen und angemessen würdigen könne.

Diskussion

In der Diskussion wurde die Frage nach Alternativen zum Erhalt der historischen Zettelkataloge erörtert. Mehrere Diskutierende betonten, dass weder Mikroverfilmung noch Image-Digitalisierung den Informationsgehalt und die Materialität der Kataloge adäquat abbilden können. Hervorgehoben wurde außerdem, dass Kataloge nicht nur Informationen speichern, sondern auch bibliothekarische Praktiken sichtbar machen: Ordnungssysteme, Einsortierungen und Umsignierungen seien Ergebnisse historischer Verwaltungs- und Interpretationsentscheidungen. Der historische Katalog sei auch für pädagogische Zwecke wertvoll, um Arbeitspraktiken zukünftigen Generationen näher bringen zu können. Dabei sei auch die räumliche Nutzungserfahrung von Bedeutung.

Zudem wurde vor der Signalwirkung einer Makulierung gewarnt, die auch andere Bibliotheken zur Aufgabe vergleichbarer Bestände bewegen könnte. Angesichts unbekannter zukünftiger Forschungsfragen wurde für den vollständigen Erhalt der Kataloge als institutionelles Erbe plädiert.

4. Prof. Dr. Thomas Stäcker (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)

„Die Kartei ist das überwundene Buch“ – Rolle und Funktion des Zettelkatalogs als Teil der bibliothekarischen Sammlung

Der Vortrag beleuchtete die Transformation von Zettelkatalogen in elektronische Katalogsysteme unter besonderer Berücksichtigung der dabei entstehenden Informationsverluste. Wichtige Hinweise wie Erwerbs- und Katalogisierungsdaten, Vermerke über Kauf oder Geschenk, Initialen der Katalogisierenden sowie Aussonderungsnotizen seien in der Regel nicht in elektronische Systeme übernommen worden.

Die Materialität des Zettelkatalogs trage wesentliche Informationen, die bei der Digitalisierung verloren gehen würden: Abnutzungserscheinungen, Handschrift oder Schreibmaschinentypen würden Hinweise auf Alter, Nutzung und zeitgenössische Praktiken bieten. Auch räumliche Ordnungsprinzipien könnten im elektronischen Katalog nur unvollständig abgebildet werden. Das Eppelheimer-System wurde als Beispiel für komplexe, systematische Katalogisierungssysteme vorgestellt, die nicht nur alphabetisch, sondern auch thematisch und geographisch strukturiert waren. Diese Ordnungslogik, die in der digitalen Umsetzung weitgehend verloren gehe, spiegele eine geistige Ordnung wider, die in der bibliothekarischen Praxis über Jahrzehnte entwickelt wurde. Zettelkataloge sollten daher – ähnlich wie Bandkataloge – als Quelle der Sammlungsgeschichte verstanden und entsprechend als Sammlungsgut anerkannt werden, in dem sie mit eigenen Signaturen versehen werden und für eine Bestellung im Lesesaal zur Verfügung gestellt werden (dies ist das Modell, welches die Library of Congress praktiziert).

Diskussion

Mikrofiches seien für die Archivierung kaum geeignet. Stattdessen wurde eine hochauflösende, metadatenbasierte Digitalisierung empfohlen, die auch Materialität, Handschrift und Ordnungssystem erfassen könne.

Die Granularität einer digitalen Erschließung von Zettelkatalogen sei unendlich tief denkbar – von den Basisinformationen über die genannten Zusätze bis hin zum Standort im Raum. Der Erhalt des Originals bleibe jedoch weiterhin zentral. Zettelkataloge sollten nicht als veraltet abgeschafft, sondern als kulturelle Archive mit eigener Signatur und Zugriffsregelung in die Sammlung integriert werden.

Abschließend wurde betont, dass die Bewahrung von Katalogsystemen nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Aufgabe sei. Eine Digitalisierung sei nicht als Ersatz des originalen Artefakts denkbar, sondern stets nur als Zusatz.

5. Daniel Dudde (Universitätsbibliothek JCS Frankfurt/M.)

Katalog ist nicht gleich Katalog: Überlieferung, Nutzung und Erkenntnispotenzial historischer Zettelkataloge an der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Daniel Dudde rekonstruierte die Institutionengeschichte der Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg: Vor 1945 existierten mehrere eigenständige Bibliotheken, darunter die Rothschild'sche Bibliothek, die Stadtbibliothek und die Senckenbergische Bibliothek. Jede Einrichtung verfügte über eigenständige Katalogsysteme. Die Zusammenführung dieser Systeme führte zu Informationsabbrüchen. Die Aussagekraft eines Katalogs hänge zudem entscheidend von seiner Provenienz und der jeweiligen institutionellen Entwicklung ab. So zeige beispielsweise der alphabetische Katalog der Senckenbergischen Bibliothek, dass mehrere Tausend Bücher aus dem Frankfurter Antiquariat Baer unrechtmäßig von der Bibliothek übernommen worden sind – ein Fakt, der im Online-Katalog nicht nachgewiesen sei und nur mithilfe der bisher nicht digitalisierten Kataloge erschlossen werden könne. Mikroformen seien kein adäquater Ersatz, da teilweise unvollständige Abbilder erstellt wurden.

Historische Kataloge seien nicht nur technische Hilfsmittel, sondern zentrale Quellen für die Institutionengeschichte. Ihre Erhaltung und Erschließung seien unerlässlich für die wissenschaftliche Rekonstruktion der Institutionsgeschichte einer Bibliothek.

Diskussion

Die Diskussion beleuchtete die institutionellen und praktischen Herausforderungen bei der Bewahrung historischer Kataloge: Karten werden meist als weniger wertvoll als Bandkataloge eingestuft, obwohl sie historische und provenienzrelevante Informationen tragen. Zwar wurden Zettelkataloge in Frankfurt am Main aus Ressourcengründen teilweise als verzichtbar erachtet – so wurde der Dienstkatalog bereits makuliert. Einige Kataloge seien jedoch „gut versteckt“ worden, um sie vor einer Aussonderung zu bewahren. Betont wurde die Notwendigkeit institutionell verankerter Fachkompetenz: Idealerweise müsste es in jeder Institution eine:n Bibliothekshistoriker:in geben, um Grundlagenarbeit für die Rekonstruktion von Sammlungsgeschichte und Provenienz zu leisten.

Diskutiert wurde die Frage, wann ein Objekt zum Archivgut werde. Sobald Material als Archivgut an eine archivierende Institution abgegeben wird, verliere es seinen Kontext. Daher wurde für eine bestandsnahe Aufbewahrung von Zettelkatalogen plädiert. Vorgeschlagen wurde außerdem, sowohl von einem „Reservoir“ als auch von einem „Repertoire“ an Sammlungsgut zu sprechen – ein Hinweis auf die Notwendigkeit, auch unerwartete oder ungenutzte Materialien zu bewahren, um zukünftige Forschungsfragen bedienen zu können. Räumliche „Reserven“ und damit Spielraum für unvorhergesehene Raumbedarfe müssten bereits bei der Planung eines Bibliotheksbaus berücksichtigt werden.

6. Dr. Noah Regenass (Universitätsbibliothek Basel)

Historische Kataloge zwischen Beständigkeit und Bedrohung: Moderner Zettel- und mittelalterlicher Klosterkatalog im Reflexionsraum der Erinnerungskultur

Noah Regenass baute auf den vorherigen Beiträgen auf und beleuchtete die zentrale Rolle historischer Kataloge als kulturelle Erinnerungsträger am Beispiel der Kartause Basel, die 1401 gegründet wurde. Die Bibliothek verfügt über eine ununterbrochene Sammlungskultur – ohne Verluste durch Kriege oder Umweltschäden. Wegbereiter wie Heinrich Arnoldi, Jacob Louber und Georg Carpentarius prägten die Entwicklung. Carpentarius' Katalog von 1520 sei besonders entscheidend: Er ermögliche nicht nur die Rekonstruktion der gesamten mittelalterlichen Bibliothek, sondern auch deren digitale Wiederherstellung – inklusive Aufstellung und Raumorganisation.

Das Wissen um die Nutzung des Zettelkatalogs der Universitätsbibliothek hingegen sei auf wenige Personen beschränkt: Er sei durch einen Pater Noster benutzbar, jedoch nicht öffentlich zugänglich – zudem sei die Gerätschaft nicht intuitiv bedienbar. Der Katalog müsse jährlich im Budget verteidigt werden. Der mittelalterliche Katalog der Kartause besitze hingegen eine ‚Aura‘ – er sei Teil der historischen Identität. Der neuere Pater-Noster-Katalog werde als ein rein funktionales Werkzeug wahrgenommen. Diese Divergenz zeige: Was als „Verwaltungsgut“ gilt, wird nicht mehr als kulturelles Erbe wahrgenommen.

Die Debatte des Symposiums drehe sich jedoch nicht um die Frage der Funktion, sondern um die kulturelle Sinnzuschreibung. Die Antwort liege nicht in der Bedienbarkeit, sondern in der Bedeutung. Kataloge erzählen von Wissensordnungen, von Identität und von der Mentalität einer Epoche. Die Bewahrung von Katalogen sei daher keine verwalterische, sondern eine kulturelle Aufgabe. Um Zettelkataloge zu bewahren, müsse ihre Bedeutung neu definiert werden – nicht als Werkzeug, sondern als Träger von Erinnerung.

Diskussion

Die Diskussion beleuchtete die Herausforderungen der Benutzbarkeit sowohl physischer Zettelkataloge als auch ihrer digitalen Pendanten wie OPACs und Discovery-Systeme. Auch digitale Kataloge seien nicht intuitiv bedienbar: Suchstrategien, Systematiken und die Komplexität der Indexierung erschweren die Informationsfindung.

Was genau erinnerungskulturelle Relevanz hat, müsse jedoch die Forschung entscheiden: Aus bibliothekarischer Sicht gehe es nicht darum, Forschenden Fragen vorzugeben, sondern sie mit den notwendigen Werkzeugen und Materialien auszustatten. Dabei wurde betont, dass die Beschäftigung mit den Katalogen nicht allein von Bibliothekar:innen oder Archivar:innen getragen werden könne. Medien- und Kulturwissenschaftler:innen, müssen in die Debatte einbezogen werden. Dies setze jedoch auch Zugang voraus – Zettelkataloge sollten nicht in ‚Bunkern‘ platziert, sondern aktiv zugänglich gemacht und idealerweise mit einer Signatur versehen werden.

7. Prof. Dr. Franziska Klemstein (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig)

Die unsichtbaren Schichten der Zettelwirtschaft: Zwischen historischer Wissensordnung und digitaler Modellierung

Franziska Klemstein beleuchtete die Anforderungen an eine digitale Modellierung von Zettelkatalogen und ihren Karten, um die Komplexität dieser materiellen Wissensartefakte abbilden zu können. Eine reine Digitalisierung reiche nicht aus, um mit dem Material zu arbeiten. Es bedürfe einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit Struktur, Inhalt und Kontext, um die Gesamtheit eines Zettelkatalogs zu erfassen.

Die UB Heidelberg zeige mit ihrem Projekt ‚Digitalisierter Alphabetischer Katalog‘ (DigiKat), dass grundlegende Funktionen wie die Arbeit mit einer OCR-basierten Texterfassung bereits verfügbar seien. Dennoch bleibe die so erreichte Erschließungstiefe oft oberflächlich: Provenienzinformationen, handschriftliche Anmerkungen, Positionen oder systematische Beziehungen blieben unberücksichtigt. Die digitale Wissensrepräsentation erfasse daher nicht die komplexen Beziehungen, die im physischen System existierten. Hierfür sei eine Anreicherung mit strukturierten Metadaten notwendig. Durch multimodale Computer-Vision-Verfahren (LayoutLM-Varianten, Segment-Anything-basierte Segmentierung u.ä.) sowie Materialitätsanalysen durch Feature Extraction und semi-supervised Clustering können Anstreichungen, Korrekturen, Markierungen und andere Merkmale extrahiert werden. Dabei müssten jedoch auch die Datenmodelle wie Dublin Core, MARC 21 oder RDA weitergedacht werden – sie fokussieren normierte Inhalte, Zettelkataloge hingegen seien prozessuale Artefakte.

Diskussion

Aufgeworfen wurde die Frage nach der Skalierbarkeit: Um ein Modell zu trainieren, müssten mindestens 1.000 Karten manuell erschlossen werden – je mehr Abweichungen von Standard-Beschriftungen, desto umfangreicher müsste das Trainingsmaterial sein, um gute Ergebnisse erzielen zu können. Die Methodik eigne sich daher eher für größere Bestände. Die Qualität hänge von einer mehrschichtigen Annotation ab, die unterschiedliche Ebenen (Inhalt, Struktur, Provenienz) erfassen müsse. Ein vorab erstelltes Annotationsschema sei entscheidend. Ein Modell könne auch gezielt lernen, was eine Abweichung ist und entsprechende Zettel herausfiltern.

Zudem bedeute Digitalisierung nicht auch Automatisierung: Eine Erschließung der im Digitalisat verfügbaren Informationen erfordere viel Fachwissen. Die digitale Erschließung von Zettelkatalogen sei kein rein technischer, sondern ein wissenschaftlicher Prozess. Erst durch klare Ziele, fundierte Annotation und kritische Auseinandersetzung mit Abweichungen entstehe ein wertvoller, nachhaltiger Datensatz.

8. Prof. Dr. Dörte Schmidt (Universität der Künste Berlin)

Wissensordnungen auf Papier und Bildschirm. Bibliothekskataloge zwischen Informationsinfrastruktur, Museums- und Archivgut

Dörte Schmidt konstatiert, dass die in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz versammelten Gedächtnisinstitutionen eine historische Verantwortung für die archivalische Dokumentation ihrer Arbeitsweise trügen. Digitalisierung dürfe nicht zu Lasten der Sicherung materialer Bestände gehen, wie der Deutsche Kulturrat bereits für Kulturgüter 2016 betont. Die Gesellschaft für Musikforschung habe dies 2018 auch für Arbeitsmaterialien in der Forschung weitergedacht. Die aktuelle Debatte über den Quellenwert bibliothekarischer Zettelkataloge führe zu zentralen Überlegungen, die sich nicht in der Frage nach aktuellen Forschungsbedarfen erschöpfen, sondern auch zukünftige ermöglichen müssen. Operative Konsequenzen dürften nicht nur aus ökonomischen oder technischen, sondern müssten auch aus wissenschaftlichen und kulturell-gesellschaftlichen Überlegungen abgeleitet werden. Die Maxime „Digital First“ helfe nicht weiter, sie müsse selbst Gegenstand der Reflexion sein. Aktuelle politische Debatten zeigen etwa, dass Resilienz auch ein gewisses Maß an Redundanz benötige.

Schmidt verweist auf die in den vorhergehenden Vorträgen dargestellten Forschungsbedarfe, die eine Aufbewahrung der Berliner Kataloge rechtfertigen würden. Es gelte über den Einzelfall hinaus Kriterien dafür zu entwickeln, wann, warum und in welcher Form gerade solche, Wissensordnungen überliefernden analogen Materialien jenseits akuter „Nützlichkeit“ erhalten werden sollten. Während eine Musealisierung diese Bestände einer kuratorischen Logik unterwerfe, die den Schauwert privilegiere, erlaube die dem Archivieren zugrundeliegende, nach der Provenienz verfahrenende Logik eine Rekonstruktion der Arbeitsweise von so dokumentierten Institutionen. Solche Archivierung könne entweder ggf. in der Institution selbst geschehen, oder müsse dem jeweils institutionell zuständigen Archiv angeboten werden. Schmidt endet mit einem Plädoyer für das Provenienz-Prinzip: und zwar für analoge wie für digitale Formate.

Diskussion

Achim Bonte stehe mit dem Geheimen Staatsarchiv in Kontakt, doch auch dort seien keine ausreichenden Räumlichkeiten verfügbar, um die Masse zu bewältigen. In der Diskussion wurde nochmals die Relevanz der Materialien herausgestellt: Die Aufbewahrung des Originals könne machtpolitischen Aneignungen entgegenwirken, daher sei in Bibliotheken eine „Reservoirbildung“ notwendig. Dieser Anspruch stehe jedoch institutionellen Zwängen gegenüber – dem Bedarf an Geldern, Personal und Räumen/Gebäuden, die mit der Aufbewahrung der Schränke verbunden seien. Auch wenn die Wissenschaft Forschungsthemen grundsätzlich nicht begründen muss und frei agiert, sind die finanziellen Zwänge der Bibliothek gegeben. Daher sei diese Entscheidung zum Umgang mit den Katalogen zugleich eine Entscheidung der SPK, die bereit sein müsse, entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

9. Prof. Dr. Markus Krajewski (Universität Basel)

Epistemische Maschinen. Zum Einsatz bibliothekarischer Zettelkataloge, analog/digital

Krajewski sieht in Zettelkatalogen nicht nur Nachweisinstrumente vergangener Zeiten, sondern auch dynamische Gedächtnisse. Die bisherige Katalogkonversion habe sich überwiegend auf bibliographische Basisdaten beschränkt; Provenienzen, Zusatzvermerke und Kataloganreicherungen seien meist nicht übernommen worden. Aus den Katalogen gewonnene Metadaten seien zudem nicht nur von praktischem, sondern auch von informations- und wissenschaftspolitischem Interesse: Historische Vergleichsschablonen seien notwendig, um heutige Suchmaschinen verständlich zu machen.

Raum- und Kostenersparnisse sollten nicht höher gewichtet werden als die Bewahrung von Kulturgut. Auch Mikrofilm substituiert den Zettelkatalog nicht, sondern hätte sich als ungeeignetes Archivmedium erwiesen – zumal die Lesegeräte zunehmend unbrauchbar würden. Die Bestände der Staatsbibliothek seien aufgrund ihrer politischen Prägung einzigartig; Kataloge wie der Neue Systematische Katalog ermöglichen die Beantwortung von Forschungsfragen – etwa danach, was in der DDR tatsächlich lesbar war. Auch in der Ausbildung von Bibliothekar:innen werde weiterhin auf physische Zettelkataloge gesetzt. Die Debatte habe ein Desiderat aufgezeigt: Erst jetzt sehen wir, dass bislang keine systematische Untersuchung des analogen und digitalen Stellenwerts von Katalogen stattgefunden habe.

Diskussion

Die Diskussion beleuchtete die Spannung zwischen dem ‚Wünschbaren‘ und dem ‚Machbaren‘ hinsichtlich der Bewahrung von Zettelkatalogen. Die Ressourcen – insbesondere Raum und Personal – seien begrenzt. Die Library of Congress, die historische Katalogschranke aufbewahrt, verfüge über weit größere Kapazitäten und habe daher auch einen größeren Entscheidungsspielraum. Möglicherweise könne jedoch das aktuelle Interesse der wissenschaftlichen Community zu einer Lösungsfindung beitragen: Forschungsbedarfe entwickeln sich dynamisch, und die Diskussion könne positiv genutzt werden, um weitere Akteure zu mobilisieren und Zettelkataloge als Forschungsfeld zu etablieren.

Diskutiert wurde zudem, ob Zettelkataloge als primäre Quelle für die Analyse der DDR-Literatur heranzuziehen seien. Während darauf hingewiesen wurde, dass Lektüre- und Rezeptionsspuren auch in anderen Archivbeständen, etwa in Verlagsarchiven, nachweisbar seien und Kataloge daher nicht die alleinige Quelle darstellten, wurde zugleich betont, dass eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung alle relevanten Überlieferungsbereiche einbeziehen müsse, einschließlich der Bibliothekskataloge.

10. Tom Meißner (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena)

Vom Massenbestand zur strukturierten Forschungsressource: Skalierbare Digitalisierung und Metadaten-Extraktion historischer Zettelkataloge mit Unterstützung von Vision Language Models

Tom Meißner präsentierte einen praxisnahen, explorativen Ansatz zur Digitalisierung von Katalogkarten. So wurde eine Archivkartei mit fast 43.000 Inventarkarten digitalisiert und KI-gestützt strukturiert – extrahierte Daten wurden unter anderem mit OpenRefine aufbereitet. Zum Einsatz kam ein Vision-Language-Model (VLM), das Bild- und Textverständnis kombiniert – im Gegensatz zu reinen Textmodellen (LLM). VLMs ermöglichen die automatisierte Semantisierung durch Erkennung von Auffälligkeiten, Segmentierung von Textbereichen und Interpretation des Gesamtzusammenhangs. Im Gegensatz zu OCR, das nur Text extrahiert, liefert das VLM strukturierte Key-Value-Paare in JSON-Format mit Confidence-Scores, die die Zuverlässigkeit der Kategorisierung anzeigen.

Als Pilotprojekt diente das Musikarchiv Eisenach (Lippmann+Rau): Fast 43.000 Karteikarten wurden mit dem Archivscanner in PDF/A-Format erfasst; bereitgestellt wurden entsprechend keine hochauflösenden TIFs, dafür wurde jedoch ein hoher Durchsatz erreicht. Die Verarbeitung erfolgte mit Kosten von unter 20 Euro (exklusive Personalkosten). Die Ergebnisse wurden über Git (https://github.com/KI-ThULB/Lippmann-Rau-Musikarchiv_VLM_OCR_index_cards) öffentlich bereitgestellt. Trotz notwendiger Korrekturschleifen konnte die Erstverarbeitung so deutlich beschleunigt werden. Die Methode sei skalierbar, auch mit lokal laufenden Modellen.

Diskussion

Diskutiert wurden die umfangreichen Vorarbeiten respektive Personalkosten zur Vorbereitung und Durchführung des Pilotprojekts. Testläufe dauerten anfangs mehrere Wochen bis Monate. Dennoch sei die Arbeit skalierbar, wenn eine ausreichend große Menge ähnlicher Karteikarten analysiert werden soll. Erläutert wurde auch die strategische Entscheidung, nicht auf externe Datensätze wie DNB oder LoC zu mappen, sondern eigene Identifikatoren (Signaturen, Inventarnummern) zu nutzen – besonders relevant sei diese Entscheidung für museale und archivische Bestände, wo ISBNs fehlen.

Wertgeschätzt wurde die gute Skalierbarkeit, die in diesem Vortrag sichtbar wurde. Unterschiedliche Schriftarten stellen jedoch auch hier eine Herausforderung dar: Wenngleich einfache Schriften gut erkannt werden, sinke die Genauigkeit bei komplexen Handschriften deutlich. Hervorgehoben wurde zudem die Spannung zwischen Vision- und Labeling-Modellen: Während VLMs als „Black Box“ agieren, bieten sie jedoch eine größere Flexibilität. Auch Fehler und Abweichungen können erkannt werden: Diese müssen im Prompt vorgegeben werden, sodass das Modell sie markiert – doch auch hier sei die manuelle Nachkorrektur noch unverzichtbar, um eine hohe Datenqualität zu erreichen.

11. Dr. Ruth von dem Bussche und Volker Cirsovius (Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.)

Zettelkataloge im Zeitalter künstlicher Intelligenz

Der Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. warnte vor einer möglichen Signalwirkung der Makulierung von Zettelkatalogen. Für von dem Bussche und Cirsovius sei ein Zettelkatalog weder museales Sammlungsgut noch Archivgut im Sinne des Bundesarchivgesetzes, sondern primär Arbeitsinstrument für die Provenienzforschung.

Die Digitalisierung von Zettelkatalogen biete große Chancen: Mit Vision-Models (VLM) können Stempel erkannt und klassifiziert werden – etwa um Verbindungen zwischen Karten im Bestand herzustellen. Die Modelle können selbständig Akzessionsnummern, Signaturen und andere Elemente erkennen. Voraussetzung sei die Farbdigitalisierung von Vorder- und Rückseite. Auch wenn Daten extrahiert sind, werde die Karte selbst nicht obsolet, denn die Übertragung in Datenbanken bedeute stets einen Informationsverlust. Von den Bussche und Cirsovius plädierten schließlich für die Verlinkung verschiedener Datenquellen im virtuellen Raum: Ein Katalog stehe nicht isoliert; Zugangsnummern sollten beispielsweise zu Akzessionsjournalen verlinken. Beispiele wie das Zentralantiquariat der DDR, das Devisen beschaffte und Bücher in die BRD verkaufte, würden die Relevanz einer solchen Zusammenführung von (Erwerbs-)quellen verdeutlichen. Die Zettelkataloge der Staatsbibliothek könnten zu einem Präzedenzfall für datengetriebene Provenienzforschung in Bibliotheken werden.

Diskussion

Die Verknüpfung verschiedener Datenquellen wurde als erstrebenswertes Ziel gelobt, wengleich die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Standorte die Zusammenarbeit über institutionelle Grenzen hinweg erschweren. Die Erschließung könnte jedoch durch den kombinierten Einsatz von Katalogen deutlich verbessert werden. Die Frage, was mit Zettelkatalogen geschieht, wenn sie nicht mehr als Arbeitsmittel dienen, wurde ebenfalls intensiv diskutiert. Auch die Mitarbeitenden der Staatsbibliothek würden mittlerweile mit Mikrofiches arbeiten und nicht mit den physischen Katalogen am Standort Friedrichshagen – die Kataloge seien somit kein klassisches Arbeitsinstrument mehr. In anderen Bibliotheken hingegen bleiben sie relevant, insbesondere wenn noch keine Retrokonversion erfolgte.

Eingewendet wurde, dass die Quelle selbst niemals obsolet werde und wertvoll bleibe. Ihre Klassifizierung als Kulturgut werde durch die „Stäcker’sche Lösung“ (siehe oben) gestärkt: Wenn eine eigene Signatur im Bestand verankert ist, werde der Katalog als kulturelles Gut anerkannt. Plädiert wurde für eine vollumfängliche Digitalisierung, gefolgt von einer sicheren Aufbewahrung der Zettelkataloge. Entscheidungen müssen nicht nach der Verfügbarkeit von Räumen, sondern nach kultureller Wichtigkeit getroffen werden: Erst müsse eine Abwägung stattfinden, dann nach dem richtigen Aufbewahrungsort gesucht werden.

12. Prof. Dr. Achim Bonte, Prof. Dr. Gerhard Lauer und Prof. Vivien Petras, PhD: Wrap-up

Die Diskussion habe drei zentrale Perspektiven beleuchtet: die museale (Kulturgut), die Nutzung (Forschung, Zugang) und die Verwaltung (Ressourcen, Kosten, Raum). In einer idealen Welt würden alle Zettelkataloge aufbewahrt, als Edition digitalisiert – mit farbigen Bildern, strukturierten Entitäten und einer möglichst tiefen Erschließung. Bibliotheken stehen jedoch vor erheblichen Herausforderungen: Räume, Budgets und Personal seien begrenzt. Die vorgestellten Projekte zeigten, dass auch digital gestützte, skalierbare Ansätze der Datenextraktion denkbar sind – dennoch bleibe die Selbstarchivierung eine große Aufgabe. Die Diskussion zeigte, dass die Entscheidung, was bewahrt wird, nicht nur (verwaltungs-)technische, sondern auch kulturelle und ethische Relevanz besitzt.

Drei zentrale Aspekte prägten die Diskussion:

Erstens: Der Zettelkatalog sei mehr als ein Arbeitsdokument – er sei ein Forschungsobjekt für die Provenienzforschung, historische Suchmaschine und Zeugnis bibliothekarischer Kuratierungspraxis. Die Berliner Kataloge wurden dabei als ein besonders wertvolles Zeitdokument charakterisiert.

Zweitens: Die Fachdiskussion über den genuinen Charakter des Zettelkatalogs bleibt ungeschlossen: Ist er ein Arbeitsinstrument, museal, Archivgut, Erinnerungsträger oder eine analoge Forschungsdatenbank? Wer entscheidet über den Umgang mit derartigen Objekten, wer ist für die Finanzierung verantwortlich? Die Ressourcenknappheit betreffe nicht nur ein Haus, sondern in diesem Fall die gesamte Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Gesellschaft – es existiere ein deutschlandweites Forschungsinteresse, daher mögen alle Akteur:innen zur Lösungsfindung beitragen.

Drittens: Im Wechsel der Formate sind Transformationsverluste unvermeidlich (so z.B. im Vortrag Thomas Stäckers dargestellt), daher sprachen sich die Vortragenden mehrheitlich für eine Digitalisierung und gleichzeitige Aufbewahrung von Zettelkatalogen aus, denn noch ist nicht abzusehen, welche Informationen bei einer Digitalisierung verloren gehen können.

Achim Bonte hob das hohe Niveau und die sachliche, fundierte Diskussion hervor. Die Spannung zwischen dem historischen Forschungsinteresse und den wirtschaftlichen Zwängen sei überdeutlich geworden. Das Symposium habe die Perspektive auf das Material erhellt und werde die Entscheidungsfindung signifikant unterstützen. Den Vortragenden und Mitveranstalter:innen wurde für die tiefgründige und sachkundige Diskussion gedankt.

Berlin, 16. Februar 2026: Die Entscheidung zum weiteren Umgang mit den Katalogen wurde getroffen – sie bleiben vorerst erhalten. **Pressemitteilung:** <https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/artikel/2026/02/16/zettelkataloge-der-staatsbibliothek-werden-zunaechst-weiter-bewahrt.html>